

ENTREVISTA

A seção **Entrevista** tem como propósito promover diálogos com educadores e especialistas, trazendo diferentes olhares sobre a prática pedagógica e os desafios contemporâneos da educação.

Por meio dessas conversas, a *Revista Práticas Pedagógicas Colaborativas: construindo saberes e compartilhando experiências* busca valorizar o compartilhamento de conhecimentos e vivências do cotidiano escolar. Acreditamos na importância da reflexão coletiva e da autoria docente para a construção de práticas educativas mais abertas, colaborativas e significativas.

ENTREVISTA COM JULIANA SANTANA, ORIENTADORA EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAQUARI/SC

A entrevista a seguir, conduzida pela professora e Coordenadora de Ensino, Elizangela Batisti Borba Desbesell¹, integrante do Comitê Editorial da Revista Práticas Pedagógicas

¹ Mestranda em Ciências da Educação (Unisal/PY). Especialista em Interdisciplinaridade (Univille). Graduação em Pedagogia (ACE). Coordenadora de Ensino na Secretaria de Educação de Araquari/SC. Especialista em Interdisciplinaridade (Univille).

Colaborativas, apresenta uma conversa com a Orientadora Educacional da Rede Municipal de Araquari/SC, Juliana Santana, para refletir em conjunto sobre a importância da Orientação Escolar e no que ela contribui para o relacionamento e vínculo com as famílias, nas práticas pedagógicas dos professores, com o aprendizado e fortalecimento de uma educação pública e democrática.

Professora Elizangela: Juliana, é uma satisfação recebê-la na Revista Práticas Pedagógicas Colaborativas. Para iniciarmos, pedimos que compartilhe brevemente sua trajetória profissional na educação

Juliana: Iniciei como orientadora educacional na rede municipal de Araquari em 2005. Atuei na Escola Municipal São Benedito no início da minha carreira e, desde 2009, estou na escola atual, Francisco Jablonsky; ou seja, há mais de 15 anos contribuindo no mesmo espaço escolar

Professora Elizangela: O que é ser orientadora educacional para você?

Juliana: Acredito que a prática profissional da orientadora educacional deve ser marcada pelo acolhimento, pela mediação de conflitos, pelo acompanhamento dos processos de aprendizagem e pela colaboração ativa na construção de um ambiente escolar inclusivo e participativo.

Professora Elizangela: Considerando o papel da Orientação Educacional como mediadora, de que forma sua atuação contribui para o fortalecimento de uma cultura escolar mais inclusiva e democrática?

Juliana: Atuando como elo entre as crianças, professores, famílias e equipe pedagógica, promovendo a escuta ativa e o diálogo respeitoso. A mediação não se limita à resolução imediata mas busca desenvolver a empatia, a corresponsabilidade, fortalecendo relações mais humanas dentro da escola.

Professora Elizangela: Na sua perspectiva, quais são os principais desafios enfrentados pelo Orientador Educacional no cotidiano escolar?

Juliana: Mediação de conflitos cada vez mais complexos; trabalhar pela permanência e pelo sucesso escolar de todas as crianças, especialmente daquelas em situação de vulnerabilidade ou com necessidades específicas; e a dificuldade de articulação família-escola, pois nem sempre é simples estabelecer uma parceria efetiva com as famílias.

Professora Elizangela: A Orientação Educacional exige uma constante interlocução com o corpo docente. De que maneira a sua função dialoga e potencializa as práticas pedagógicas dos professores, impactando diretamente o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes?

Juliana: Compartilho com os professores informações relevantes sobre o contexto social, emocional e familiar dos alunos. Quando surgem conflitos ou desafios de convivência, atuo como suporte ao professor, contribuindo para restaurar o diálogo e promover práticas que favoreçam o fortalecimento de vínculos. Além disso, participo de reuniões pedagógicas e de encontros com as famílias.

Professora Elizangela: Você poderia compartilhar uma experiência ou estratégia que utiliza na promoção da escuta e do diálogo efetivo com as famílias e a comunidade escolar?

Juliana: Sempre que realizo atendimentos com famílias, procuro organizá-los como um momento de diálogo, e não de julgamento ou de comunicação unilateral por parte da escola. Início a conversa ouvindo atentamente a percepção da família sobre a situação apresentada, permitindo que expressem suas preocupações, expectativas e dificuldades. Agindo assim, costuma-se fortalecer a confiança na escola e promover uma cultura de diálogo permanente.

Professora Elizangela: Descreva o seu método de acompanhamento e avaliação do trabalho docente e das práticas pedagógicas que se desenvolvem na escola em que atua como orientadora educacional.

Juliana: Minha prática se baseia na observação, na análise coletiva de dados pedagógicos e na construção compartilhada de estratégias de intervenção. Mantenho diálogo constante para

compreender desafios enfrentados em sala de aula, especialmente em situações que envolvem dificuldades de aprendizagem.

Professora Elizangela: Quais princípios você considera essenciais para a construção de uma escola comprometida com a formação integral dos estudantes?

Juliana: Práticas pedagógicas reflexivas; valorização do desenvolvimento de competências como empatia, autonomia e responsabilidade; articulação entre escola e família; e a construção de parcerias sólidas, reconhecendo que a formação integral é um processo compartilhado.

Professora Elizangela: Diante dos desafios atuais que a educação vem enfrentando, o que você acredita que precisamos preservar, fortalecer ou reinventar na escola pública?

Juliana: Acredito que é fundamental preservar o compromisso social da escola pública, fortalecer vínculos e reelaborar práticas pedagógicas. Nesse contexto, o equilíbrio entre tradição e inovação é o caminho.

Professora Elizangela: Como você acompanha o trabalho docente e as práticas pedagógicas que acontecem no chão da sua escola?

Juliana: Atuo por meio de uma presença ativa no cotidiano escolar, participando de reuniões e conselhos pedagógicos, mantendo a escuta constante dos professores e realizando o acompanhamento de casos específicos.

Professora Elizangela: Para finalizar, que mensagem de incentivo você gostaria de deixar para seus colegas orientadores educacionais e para os futuros profissionais que estão iniciando sua trajetória?

Juliana: Como orientadora educacional, aprendi que nosso trabalho vai muito além de acompanhar o rendimento escolar; ele envolve escuta, mediação, orientação e construção de vínculos. Se pudesse deixar uma mensagem, seria sobre acreditar no poder do diálogo. Busquem atualização, troquem experiências, reflitam sobre suas práticas. E, principalmente,

criem o hábito de acreditar no potencial de cada criança e no impacto positivo que podemos gerar no ambiente escolar.

